

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIPT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Reseñas

esta situación. No lo hace en este caso, lo cual vuelve muy discutible la interpretación de Riva de este lugar específico.

Considero que no es necesario el énfasis en la evaluación negativa del héroe para probar el influjo del pensamiento claustral en la obra, algo que perfectamente puede proponerse para la evaluación problemática del saber letrado sin convertir al poema entero en un denuesto de su protagonista. Se echa en falta, en todo caso, la explicación del final del poema: ¿como congenian los rasgos luciferinos del personaje, su homologación con el Anticristo y con Simón Mago con la exclamación final del poeta “si non fuesse pagano de vida tan seglar / deviélo ir el mundo todo a adorar” (2667cd) a su sepulcro en Alejandría, como si fuera un santo?

Aunque la controversia sobre la evaluación del héroe en el *Libro de Alexandre* sigue abierta, el libro de Fernando Riva resulta, sin dudas, un genuino aporte a nuestro saber sobre la escritura de clerecía del siglo XIII y el contexto en que se escribe este magnífico poema. Todo estudioso del período deberá prestar mucha más atención a la hipótesis claustral de lo que se había hecho hasta ahora.

LEONARDO FUNES

Universidad de Buenos Aires
IIBICRIT (SECRET) – CONICET

Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires: Eudeba, 2019, 240 pp. ISBN 978-950-23-2865-2.

Las características distintivas de la literatura occidental durante la Edad Media siempre complicaron las definiciones y afiliaciones genéricas de textos nada fáciles de asir; la imprecisión de su datación, la variedad de su transmisión, la diversidad de su producción y recepción, entre otros factores, dieron muchas veces lugar a debates anacrónicos,

a aplicaciones descontextualizadas de teorías modernas a particularidades medievales y de posturas claramente inadecuadas a fenómenos complejos que de esa forma se simplificaban. En este marco, la reflexión sobre la problemática de los géneros literarios medievales es la vía para continuar enriqueciendo el estudio de una literatura a la que debe atenderse en su especificidad, como demuestran tanto el trazado como las aproximaciones, de lo general a lo singular, que jalonan este volumen. *Géneros literarios medievales* se plantea desde su introducción, en este sentido, como un doble aporte a la temática de lo genérico en la Edad Media, a partir de la traducción de artículos señeros en la investigación teórica que aparecen por primera vez en castellano para un público, sobre todo estudiantil, que verá facilitado su acceso a esas perspectivas internacionales, por un lado, y de abordajes de estudiosos argentinos a esa problemática genérica, en la cual la traducción en sí misma también está referida como eje central de la temática desarrollada en cada una de estas contribuciones originales.

La primera sección del volumen recoge cuatro trabajos teóricos señeros sobre lo genérico en la Edad Media, no traducidos previamente al castellano, que coinciden en el planteo de la necesidad de aproximaciones ancladas históricamente para al estudio de este tema en la textualidad medieval. Los dos estudios iniciales, ambos de Hans Robert Jauss, dan cuenta, en esta medida, de los aportes de la estética de la recepción a los abordajes genéricos. En “Literatura medieval y la teoría de los géneros”, publicado en el primer número de la revista *Poétique* en 1970, el concepto de “horizonte de expectativa” le permite al experto señalar la pertenencia de toda obra literaria a un género, concebido bajo la forma de reglas preexistentes orientativas de la recepción de esas obras por parte del lector o público. Intentando superar aproximaciones sustancialistas o evolucionistas acerca del género, Jauss delinea una teoría que tiene en cuenta la variabilidad de las manifestaciones históricas y la función social de las obras medievales en el cruce entre sincronía y diacronía. En concordancia con su postura atenta a la historicidad, en “Los géneros menores de lo ejemplar como sistema de comunicaciones

literarias”, el segundo trabajo aquí presentado que se publicó originalmente como parte de la introducción de su ya paradigmático *Alteridad y modernidad de la literatura medieval* en 1977, Jauss delimita el sistema de los géneros del discurso ejemplar, caracterizado por formas breves que median algún tipo de verdad, ya sea religiosa o profana.

De manera paralela a los aportes de Jauss, las aproximaciones posteriores recogidas en el volumen de Howard Bloch y de Keith Busby amplían la relevancia a la historicidad esencialmente hacia lo cultural y lo interdisciplinario en relación con el abordaje de lo genérico, de alguna manera en consonancia con aportes en sí mismos asentados en paradigmas historicistas como el *nuevo historicismo* y la *nueva filología* atentos a los textos, pero sobre todo a los contextos. En “Etimologías y genealogías: teorías de la lengua, vínculos de parentesco y género literario en el siglo XIII”, publicado en 1981 en la revista *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, Bloch demuestra cómo la gramática, la familia y los principales géneros literarios definen la representación medieval, proponiendo al *roman* como género de conjunción entre principios lingüísticos y familiares, con sus ansiedades acerca de los orígenes y sus conflictos entre el deseo y los lazos contractuales. Busby, por su parte, en “Los géneros narrativos en Francia”, publicado originalmente en 2008 en *The Cambridge Companion to Medieval French Literature*, retoma la posibilidad planteada por Jauss de estudiar lo genérico tanto sincrónica como diacrónicamente, sobre todo para ubicar a los lectores o estudiosos modernos en los contextos literarios medievales. En función de eso, cuestiona la utilidad del concepto de género mediante el abordaje de la literatura francesa en verso de los siglos XII y XIII.

La validez esencial de los cuatro trabajos teóricos que abren el volumen, asentada en la idea de género propuesta como noción histórica en lugar de categoría absoluta, además de la accesibilidad presupuesta en su traducción y presentación por primera vez en castellano, no opaca el hecho de que los ejemplos o casos singulares planteados en estas generalizaciones teóricas y metodológicas se basan mayoritariamente en el francés antiguo. Esa particularización, incluso, en trabajos o

abordajes que se proponen ampliadores de visiones restringidas, viene a ser zanjada en la segunda parte de este volumen con los aportes de investigadores argentinos a la temática del género en la Edad Media, una Edad Media que en sus propias perspectivas se percibe más amplia y abarcadora.

El trabajo que inaugura la segunda parte del volumen, centrada en contribuciones nacionales originales, es “El *roman* en la Inglaterra anglonormanda” de María Dumas, quien indaga acerca de las diferencias entre el *roman* continental y el insular, ya sea en sus consideraciones lingüísticas y su relación con el latín como en su valor genérico entre los siglos XI y XV en Inglaterra, donde el dialecto del francés de desarrolla como lengua literaria. Le sigue el trabajo de Lidia Amor, “En la encrucijada de la historia literaria y el género. Algunas reflexiones y una propuesta metodológica respecto del *roman* francés de los siglos XIV y XV”, que se centra en una Edad Media tardía muchas veces considerada a partir de una supuesta decadencia estética, que la investigadora pone en entredicho focalizando en la lectura como estrategia de creación o recreación de esta literatura, lo que brinda una visión iluminadora de textos en general también fuera del canon, en este caso no por su procedencia sino por su carácter epocal fronterizo.

Los trabajos de Santiago Barreiro (“Los géneros de la literatura medieval islandesa”), Luciana Cordo Russo (“El problema de los géneros en la literatura galesa medieval: vocabulario y tipos textuales en *Mabinogion*”) y Gustavo Riva (“La producción literaria como torneo. El *Blütezeit* de la literatura medieval en lengua alemana”) resultan aportes inéditos a literaturas medievales asimismo casi inéditas, al menos en nuestro país, que destacan el universo de las sagas islandesas, los relatos en prosa galeses y las disputas de los poetas alemanes en busca de reconocimiento en relación con los modelos importados de la lengua francesa y su propia singularidad.

En el trabajo final de la sección, de María Cristina Balestrini, “Chaucer y el género de las visiones oníricas”, esta destacada investigadora problematiza el proceso de escritura y lectura medieval a partir

del análisis de la literatura onírica de Chaucer, destacando como lo hiciera previamente Amor la actualidad del estudio de la lectura como una de las posturas más fructíferas de lo que implican aproximaciones que tienen necesariamente en cuenta a la historia en los estudios culturales, pero que no descuidan los procesos culturales centrales para la mediación de la historia en los textos literarios del período.

Como señala oportunamente Ana Basarte en la introducción de *Géneros literarios medievales*, la especificidad de la textualidad medieval hace de la cuestión genérica una materia elusiva y una problemática en la que seguir indagando. El aporte de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET en esa discusión, tanto a través de traducciones de artículos esenciales no disponibles hasta ahora en castellano como de contribuciones originales al tema, ha dado como resultado un volumen que postula en sí mismo la continuidad de una discusión ya innegablemente histórica de los géneros medievales, y la abre a nuevos públicos de estudiantes, interesados y especialistas, desde una periferia que puede atender a esos contextos alejados, tanto espacial como temporalmente, con una mirada propia y asimismo singular.

CARINA ZUBILLAGA

IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

José Julio Martín Romero, *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2019, 378 pp. ISBN 978-84-8489-395-0.

En la prestigiosa colección *Medievalia Hispanica*, fundada y dirigida por Maxim Kerkhof, en la editorial Iberoamericana-Vervuert, aparece esta importante edición de lo que la crítica considera el tratado de afirmación genealógica más importante de la época de los Reyes